

El ciclismo. Un deporte que mejora la diversidad, acrecienta la sensibilización y combate la división social.

Cycling. A sport that improves diversity, increases awareness and fights social division.

Miguel Angel Amaya Cruz *1

¹Maestrante en Pedagogía de la Cultura Física. Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja-Boyaca

Resumen

El presente documento constituye un artículo reflexivo de tipo crítico netamente cualitativo, que recopila una serie de elementos expositivos de divisiones sociales los cuales permiten ver concisamente, la perspectiva de la educación y la sociedad. Objetivo. Analizar, comprender y por ende, argumentar los componentes sociológicos de la actividad física y el deporte frente a las características descriptivas y consecuentes en el contexto, para este caso, el ciclismo como fenómeno social, factores y relación de las condiciones sociales. Conclusiones. En el racismo así como en todos los problemas afines debemos tener presente la vigilancia como refuerzo de evidencia para este tipo de incidentes racistas sobretodo en situaciones de competencia del deporte. En el clasismo las estrategias pedagógicas pueden llegar a proyectar grandes soluciones en la integración y por ende, para combatir los mecanismos de diferenciación y los procesos metodológicos dentro de los entrenamientos del ciclismo. Las herramientas tecnológicas ayudan a conocer los organismos de igualdad y de género más a fondo.

Ciclismo. Diversidad. Sensibilización. División social. Deporte. Actividad Física..

Abstract

This document constitutes a reflective article of a purely qualitative critical type, which compiles a series of exhibiting elements of social divisions which allow us to concisely see the perspective of education and society. Objective. Analyze, understand and therefore, argue the sociological components of physical activity and sport against the descriptive and consequent characteristics in the context, in this case, cycling as a social phenomenon, factors and relationship of social conditions. Conclusions. In racism, as in all related problems, we must bear in mind vigilance as a reinforcement of evidence for this type of racist incidents, especially in situations of sport competition. In classism, pedagogical strategies can project great solutions in integration and therefore, to combat the mechanisms of differentiation and methodological processes within cycling training. Technological tools help to know more about equality and gender bodies thoroughly.

Keywords: Cycling. Diversity. Awareness. Social division. Sport. Physical activity..

Journal of Education and Science

DOI:
10.5281/zenodo.4917114

Autor correspondiente
Miguel Angel Amaya Cruz

Recibido el
22 de febrero de 2019
Aceptado el
3 de octubre de 2019
Publicado el
29 de Abril 2020

Esta obra está bajo una
licencia "CC BY 4.0".

Introducción

El ciclismo ha dejado huella en la historia, no solo, desde el punto de vista deportivo, sino como medio de transporte y recreación. Asimismo, siendo una actividad con la cual las personas se ven familiarizadas; ya sea por experiencias en la niñez, gusto por el deporte o simplemente por necesidad. Algarra y Gorrotxategi (1996), argumentaron que en la última década del siglo XIX la bicicleta entró plenamente en el mundo moderno, como medio de transporte en atención y alcance de todas las clases sociales el cual podía ser utilizada sin distinción o exclusion alguna, es decir, por hombres, mujeres, jóvenes o personas adultas mayores.

En este sentido, cabe aclarar que la importancia de la ética profesional no permite un caso de manifestación de racismo en el ciclismo, infortunadamente, el desarrollo de diversas cualidades que

*Email: amayacruzmiangel@gmail.com

confieren especiales responsabilidades a veces se salen de contexto, por ejemplo cuando Major Taylor ganó como amateur en su primera carrera importante en 1895 a sus 16 años, las 75 millas (121 km) de ciclismo en ruta estaban cerca de su ciudad natal de Indianápolis, pero cuando llegó a Indiana, llegó acompañado de amenazas raciales representadas en degradaciones éticas y profesionales junto con sus competidores blancos dizque por ser un joven de color.

Para definir las características del ciclismo como fenómeno social y por ende su relación junto con las condiciones sociales, nos remontaremos a los años 80 en donde rodar en una bicicleta era visto como un deporte extraño de locos que solo querían divertirse, he ahí el momento en que la cicla se convirtió en algo raro, lo que para muchos era desconocida. Sin embargo, las bicicletas de ruta eran populares, solo pocas personas practicaban esta modalidad, pero la vida cambia mucho, a principios de este siglo el ciclismo se volvió una moda lo que ahora es un estilo de vida. hoy en día, cientos de personas cambiaron esas noches de los viernes y sábados de fiesta, por madrugadas de sudor pedaleando entre amigos, con el tiempo se transforma en algo más que una comunidad de pedal, se puede afirmar, que se convierte en una segunda familia en los paseos de fin de semana ya que son comunes en los ciclistas, que, aunque comenzaron siendo solo hombres, ahora se puede observar la inclusión de mujeres, niños, jóvenes, y adultos cada día en las ciudades y pueblos con el fin de evolucionar y destacarse en sus habitantes los cuales generan cambios de costumbres y horarios en donde han logrado darle un giro a la alimentación de manera equilibrada y más saludable e Incluso pretenden desaparecer los malos hábitos como el consumo de bebidas azucaradas, el alcohol y el cigarrillo.

Esto explica que el espacio que ha ganado el ciclismo es porque detrás de este fenómeno se ha cambiado la vida de muchas personas, aquellas que intentan liberarse del estrés para bajar de peso con el objetivo de lograr un mayor rendimiento personal o deportivo, para el disfrute de la naturaleza y muchas cosas más. Un punto muy importante esta relacionado con la seguridad cuando se sale en bicicleta porque como gran comunidad de ciclistas que se ve hoy en día deben entender que los riesgos en las carreteras son muy altos, pero no podemos exigir respeto cuando se nos olvida la esencia del ciclista, esa que también contempla el acatamiento de normas y conductas, algo que se debe trabajar fuertemente para implementar la cultura y la tolerancia en favor de una movilidad responsable, lo que trae consigo grandes beneficios.

Tenemos que entender, además que los semáforos y las reglas de tránsito, son también artificios para estas máquinas, que hoy en día hasta son construidas en carbono; es triste ver que gran cantidad de personas que las conducen en muchas ocasiones en la forma irresponsable como algunos ciclistas invaden el espacio peatonal como si fueran por una autopista privada en donde se debe reprochar también el comportamiento imprudente de algunos conductores de automóviles, tractocamiones y motociclistas que atentan con la integridad de los ciclistas.

Por otro lado, el fomento de la movilidad ciclista es uno de los pilares de la movilidad sostenible que definen principalmente las características propias del deporte, para este caso la bicicleta la cual nos presenta un modo de transporte que si bien no puede resolver todos los problemas del tráfico que se genera en nuestras ciudades, pero si puede ser un gran aliado para ofrecer una oferta más sostenible, ecológica tanto para viajes de distancias medias en el centro de nuestras ciudades como para evitar la congestión y sus problemas derivados. En las tres últimas décadas muchas ciudades han implementado programas para favorecer el uso de la bicicleta con resultados dispares, por ejemplo, encontramos las ciudades asiáticas y del norte de Europa en donde el uso de la bicicleta es masivo frente a ciudades americanas y del sur de este continente donde el esfuerzo por impulsar la bicicleta no se termina de cristalizar como nos intentan mostrar a veces las literaturas científicas Sin embargo, poco son los trabajos que analizan el problema de una forma integral, estudios que se han centrado en identificar las barreras del uso de la bicicleta y se han enfocado en la valoración de los factores asociados al uso de la misma con el fin de entender las bases del comportamiento esencialmente en el ciclista (Heinen et al., 2010).

Con lo que llevamos dicho hasta aquí, el uso de la bicicleta se caracteriza por ser una conducta que engloba dimensiones más allá del gesto, de un simple disponer, usar y mantener en buen estado físico o muscular. Pero antes de finalizar este pequeño ensayo, consideremos el aporte de (Vandenbulcke et al., 2011) que identificó empíricamente la influencia de factores que operan a una escala más allá de lo individual y que a su vez apuntó un papel importante referente al contexto socio-cultural en donde afirmó que el uso de la bicicleta es tan fundamental para la movilidad como para la necesidad.

Cabe destacar, que el simple conocimiento de las barreras llevadas al uso de la bicicleta así sea por la percepción de moda de los usuarios, sus características urbanas idóneas o del mecanismo de elección como tal, no son suficientes para explicar el por qué se comienza a usar la bicicleta en las ciudades y municipios donde antes no se hacía, por lo tanto, las nuevas políticas de movilidad y sus transformaciones culturales generan nuevas interpretaciones para desplazarse con el fin de generar cambios en las condiciones sociales con respecto a los materiales en calidad de estatus.

En este sentido, es importante prestar atención al proceso cultural en torno a la movilidad ciclista, con visión a las configuraciones sociales, punto de vista de (Guash, 2002) al afirmar que las políticas de movilidad son el resultado de diferentes actores y agentes sociales que actúan en un contexto específico integrado por sus tres esferas, la económica, la toma de decisiones los cuales también subyacen en la política, la técnica y consecutivamente, la sociedad civil.

Exposición

La argumentación de este deporte como lo es el ciclismo es relevante para la continuidad del análisis sociológico, es por eso que se ha organizado el tema del presente texto por medio de una serie de preguntas enfocadas al objetivo central de la actividad a fin de reflexionar las causas poco comunes en algunas situaciones problemáticas sociales enfocadas al ciclismo las cuales se deben mitigar tanto en los aspectos subjetivos como objetivos. Pero, ¿Qué influencia tiene la clase social en el desarrollo del deporte del ciclismo?

La clase social es vista desde el deporte como una forma de estratificación social en la cual un grupo de deportistas profesionales en el ciclismo comparten características en común, como aptitudes físicas, experiencias preparatorias y competitivas. Visto desde una realidad social diferente, existen deportistas con más oportunidades de potencializarse, a diferencia de otros que requieren condiciones más óptimas de supervivencia para lograr sus objetivos.

Ibón (2014) señala que sucede lo mismo en ciertos lugares del mundo subdesarrollados, necesidades como el hambre el cual no cabe en el deporte ni siquiera como imaginario de los planes de la vida diaria salvo los entretenimientos de los jóvenes y sus fuertes condicionantes limitantes representados en la pobreza, el hambre, las enfermedades y las obligaciones para con la familia y en pro de la supervivencia. Sin embargo, en el primer mundo, el deporte es una institución muy fuerte que está profundamente arraigada en la sociedad.

Es interesante analizar, como Rengifo (2019) describe la problemática de este deporte como una discriminación social que implica el sacrificio de los participantes para la manutención sin tener en cuenta que el deporte es impulsado por una condición eficaz y constructiva para el desarrollo de las dimensiones humanas y sus valores instituidos en las relaciones interpersonales. Al hacer un acercamiento con respecto al reconocimiento deportivo de nuestros mejores ciclistas colombianos podemos preguntarnos, ¿cómo ha sido realmente su proceso?, ¿de dónde emergió?

Solo sabemos que existen algunos vestigios que evidencian los ganadores y cadenas impulsadas por marcas patrocinadoras que suplen sus necesidades para el mantenimiento del estatus deportivo

con la responsabilidad del deportista de realizar la tarea de mejorar o mantener dicha marca que como resultados, utilizaran a futuro para la división de mercados, ya que mediante esta clasificación por clase social pueden identificar comportamientos consumidores por parte de su fanática que a la final es una clase marxista imaginaria que intenta cada día entrar en la clase dominante que no acepta la realidad.

En este sentido, existen diferencias entre las clases sociales al adquirir productos y servicios diversificados, gastos, inversiones, todas estas características permiten identificar las distintas clases sociales impulsadas por el deporte y denominadas coloquialmente hoy en día como máquetin. Ahora, por simplicidad, ¿los deportistas se jugaron la vida para llegar a ser promotores de una marca muy reconocida a nivel mundial?

Para nuestra región un gran deportista de la tierra Boyacense, como lo es Nairo Quintana hoy en día también nos representa como una verdadera persona que trabajó con las uñas, pero, ¿ha tenido un fácil camino para llegar a ser promotor de la prestigiosa marca Movistar? Las posiciones sociales de cada integrante del equipo movistar, a grandes rasgos en comparación con Nairo, presentan mucha desigualdad en preparatoria, acompañamiento en saberes, impropio en conocimientos y grandes oportunidades para crecer como deportista son muchas de las dificultades que tanto Nairo como otros deportistas en esta época luchar por conseguir ese sueño de victoria como en premios de montaña.

Si echamos un vistazo a la situación con el fin de analizar los habitantes de una determinada localidad boyacense, podemos determinar que pertenecemos a una clase social trabajadora, categorizada por variables de tipo profesional, en bienestar, saberes y actitudinales que han cambiado rumbos gracias al ciclismo y posiblemente a Nairo, sin embargo, este gran deportista élite del ciclismo, durante su largo proceso pudo cambiar de clase social dejando huellas, claro está que en base a la rigidez de la estratificación en la que se enmarque la disciplina social logre contribuir en todas las partes del planeta.

Por otro lado, las políticas colombianas no han tenido en cuenta en apoyar a miles de niños, jóvenes con miras a auto superación bajo observación profesional son muy pocos así como el hacer parte de un club deportivo como el ciclismo sea para muchos un sueño, adquirir la indumentaria necesaria para practicar en sus modalidades a gran escala, bajo la supervisión de equipo profesional especializado y demás, son los obstáculos que frenan a miles de promesas en nuestro territorio colombiano.

Cabe destacar, que solo aquellos que cuenten con auxilios familiares o patrocinadores como caídos del cielo, serían los deportistas del mañana que representarían a nuestra Colombia. A verdad, que después de representar y traer una medalla a nuestra amada Colombia, será tenida en cuenta su apoyo o patrocinio. En este sentido, todos reconocemos que el deporte es un gran promotor en la clase social a nivel consumista para la clase media, permitiendo reactivar el mercado recreativo popular para la compra de bicicletas, lencería de múltiples precios, y aun así si echamos un vistazo podemos notar con gran facilidad que la clase baja siempre será una víctima potencial que resalta en el paradigma comunitario supuesto del deporte praxis o para todos.

Un vez hecha esta precisión, debemos destacar que los desconocimientos de las prácticas institucionalizadas hacen que la gente desde el entorno social carezcan de conocimiento en la identificación de género no solo biológico sino en el deporte para su aceptación. Sin embargo, tras esta digresión ¿Qué problemas de género representa el deporte del ciclismo?

Los problemas de género se enmarcan en primera instancia a nivel biológico como lo afirmó (Rengifo, 2019) al indicar que la identificación como hombre o mujer tiene un aspecto dinámico que nos lleva a comportarnos como nosotros creemos ya sea hombre o mujer en las múltiples situaciones que se nos presentan en la vida. Asimismo, el hombre se ha caracterizado por ejecutar tareas de esfuerzo físico superiores, entregando a gran escala mayor rendimiento deportivo, a diferencia de las mujeres

enfanzadas en tarea flexible y modificada definiendo así un orden jerárquico social y a su vez, situando a las mujeres en condiciones de subordinación y enmarcándolas en desigualdad de género.

No obstante, deporte refleja problemas que afectan a toda una sociedad, igualmente, emplazar virtudes o defectos de una organización, son las que arruinan la vida deportiva de una mujer en promesa del ciclismo, por tal razón, interpretamos como atrevimiento el declamar que el deporte aun presenta grandes limitaciones a nuestras deportistas. Sin embargo, la práctica del ciclismo femenino enmarcado a nivel recreativo sería un gran acercamiento, ahora tener escuelas de formación deportiva hasta tal fin encontrar una liga de ciclismo constituido por la rama femenina, ha sido un proceso lento pero que a la larga va con pasos firmes, de acuerdo con el autor, el cuerpo es un factor fundamental, un valor central en el deporte, pero, si hablamos ahora del instrumento fundamental del ciclismo, nos enmarcamos en las bicicletas que para (Salazar, 2016) las bicicletas también tienen sexo, estatus y por ende, clase social, también resalta que el género comprendido en un entorno social se enfatizara en construir desde un entorno favorecido, escolar de la mano con sus criterios para reforzar unos roles en las personas y a su vez, asumir así cargos para entregar resultados óptimos, dándole a finalidad una gran credibilidad.

En este sentido, todo va hacia una política que corrige con prioridad las transformaciones de una disciplina deportiva como lo es el ciclismo, así como los nuevos rumbos de estilo de vida los cuales poco a poco van deliberando organizaciones sociales en donde el hombre posiblemente dejaría de dominar, explotando u oprimiendo a las mujeres a fin de hacer realidad el verdadero potencial de integración es este gran deporte, es difícil pero no imposible, la idea es mitigar esta discriminación de género.

Si la desigualdad de poder respecto a lo anterior y llevándolo a otro nivel nos da a conocer otro aspecto en el ciclismo lo que para muchos es superficial pero para pocos fundamental, sobretodo en la afectación de las divisiones sociales ¿Qué problemas de racismo puede llevar la práctica deportiva?

Uno de estos problemas poco frecuente en el deporte como sucede en el ciclismo puede llegar generar un impacto negativo de gran magnitud por la falta de vigilancia de incidencias racistas, sobre todo en los equipos de elite mundial que conllevan sanciones severas y por ende hasta expulsiones, un claro ejemplo a parte de los anteriores, como el que sucedió en la tercera etapa de la Vuelta a Romandia en el año 2017 en donde Gianni Moscón del equipo Sky trata ofensivamente al francés Kevin Reza de procedencia Guadalupeño con insultos racistas, sin embargo, como si hubiese sido la primera vez, este personaje le pidió disculpas al Francés después de embarrar la integridad de su compañero decide el equipo sancionarlo 6 meses y enviarlo a una clase pedagógica de sensibilidad que supuestamente repararía el error.

Lo anterior es una conducta antideportiva que deja ver algo ejemplar pero en particular muy poco ético y educativo la carencia de principios para alguien que no tiene ni siquiera una formación académica, seguramente lo salvaron sus habilidades y características propias del deporte. Tal vez queda por hacer algunos comentarios, pero cabe resaltar que el comportamiento de este deportista debe estar enmarcado desde su infancia lo que en consecuencia para Jordán, Vicedo Vállora (2008) esta clase de individuos pueden llegar a ver la raza como un estigma, un mosco en leche, lo que en algunos casos extremos tomen posiciones de anti-negros y posiblemente interioricen actitudes análogas, equivalentes y similares a la de los racistas blancos.

En años anteriores también se lograron observar esta clase de incidentes, por ejemplo en el Tour de Francia del 2014 otro ciclista lo llamo "Negro Sucio" sin pedirle disculpas y si admitir el error esperó un año después para ofrecerle disculpas por ser racista, por dejarse llevar por la avaricia e imagen deportiva en plena situación de carrera como ejercicio de dominación que lo obligó finalmente a agachar la cabeza en calidad de conciencia de desigualdad como mecanismo de defensa para bajar la guardia sin admitir su comportamiento de agresión y discriminación.

Claro que esto no lo explica todo, una de las falencias dentro del contexto político indica la carencia potencial del ciclismo en cuanto la transmisión de los valores humanos, el nivel de sensibilización, percepción e inteligencia antes de actuar, sobre todo si se trata de ganar, desafortunadamente, el animal actúa por su propio instinto, pero, ¿No se supone que los aficionados en este tipo de deporte suelen ser los principales autores causantes de estos incidentes?

Referida en este contexto la falta de normatividad de estos incidentes racistas relacionados con algunos países en común, el aislamiento geográfico, la falta de instalaciones y escenarios deportivos, la exclusión social, entre otros, son factores relevantes, para el caso anterior, que puedan dar lugar a que algunos romaníes y travellers según la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) tengan un bajo nivel de participación en el deporte, teniendo en cuenta que son nulas y poca las oportunidades que se pueden brindar al deportista, deportistas que si quieren estar en el lugar de aquellos ciclistas los cuales les gusta manifestar su discriminación racial , excluir e insultar a la gente, pero bueno..! así es el ser humano no la raza humana.

Conclusiones

Para fines de este argumento, quizás la respuesta que realmente corresponde anteriormente a lo expuesto nos dentro de las conclusiones, conlleva a preguntar: ¿Qué soluciones existen o podrían implementar para la solución de problemas de racismo, clasismo y discriminación de género en el ciclismo?

En el racismo así como en todos los problemas afines debemos denunciar, tener presente que existe una vigilancia como refuerzo de evidencia para este tipo de incidentes racistas sobretodo en situaciones de competencia del deporte, consecutivamente, informar a los medios de comunicación teniendo en cuenta que son los que informan a menudo respecto a esta clase de incidentes de tipo racista, étnicos, entre otros, los cuales también pueden ser protagonizados e interpretados por los mismos espectadores dentro de los acontecimientos deportivos.

En el clasismo las estrategias pedagógicas pueden llegar a proyectar grandes soluciones para la integración teniendo en cuenta que son muy esenciales para combatir los mecanismos de diferenciación en cuanto a los procesos metodológicos dentro de sus entrenamientos del ciclismo, cabe resaltar que también aplican comprensivamente para la actividad física y el deporte en general incluyendo aquellos practicantes que quieren llegar a ser grandes deportistas mundiales sin importar su clase.

La búsqueda en las fuentes de la información por medio de las herramientas tecnológicas nos ayudara a conocer los organismos de igualdad y de género más a fondo como son los derechos humanos, estos organismos siempre están dispuestos a combatir en contra de aquellos tipos de incidentes discriminatorios que atenten contra la integridad de las personas.

En cuanto al género, el feminismo puede buscar como solución que en el ciclismo llegue a una igualdad de género sin estigmatizar y discriminar tanto a la mujer, es una estrategia dinámica en donde posiblemente se eliminen estratificaciones y por ende aumenten numerosas oportunidades para representar a toda una comunidad u patria sin hacerlas quedar mal, y como resultado llegar a obtener, unas prestigiosas competencias nacionales e internacionales con principios de equidad.

La construcción de un manual tipo cartilla educativa del deporte como iniciativa para niños, jóvenes y adultos es muy elemental teniendo en cuenta las problemáticas expuestas, asimismo, que sea predestinado a las federaciones, ligas y clubes deportivos, un instructivo didáctico que sea esencial para los ciclistas, jugadores y atletas en formación que hostilice el racismo, la discriminación de etnia entre otros factores que mitiguen didácticamente la exclusión, la deserción en el deporte para la promoción de la igualdad.

Agradecimientos

Gracias a Dios y a la Virgen por permitirme desarrollar la capacidad teórica, crítica y conceptual sociológica en calidad de argumentación del presente artículo respecto al deporte y la actividad física relacionada con el tejido social.

Conflicto de Interés

Ninguno Declarado

Financiación

Proyecto sin recursos institucionales.

Referencias

1. Algarra, J. L., Gorrotxategi, A. (1996). Ciclismo total: capacidades entrenables. El rendimiento en el ciclismo. *Gymnos*.
2. Guash, C. (2002). Transporte y territorio urbano: del paradigma de la causalidad al de la dialéctica. Barcelona- Spain. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.
3. Heinen, E., Van Wee, B., Maat, K. (2010). Commuting by bicycle: an overview of the literature. *Transport reviews*, 30(1), 59-96.
4. Ibón K. R. (2014). Relación entre el estatus socioeconómico y el tipo de deporte practicado. Trabajo fin de grado, Universidad de Coruga, España, pp1-61.
5. Jordán, O. R. C., Vicedo, J. C. P., Vállora, S. G. (2008). La influencia de los deportistas de élite en las actitudes y estereotipos racistas de los escolares. *Tándem: didáctica de la Educación Física*, (28), 27-38.
6. Murcia. (2001). Aspectos demográficos de la familia. *Revista de educación*, 325, 113-128.
7. Rengifo S. A. (2019). "¡Uy, esa pobre "loca" juega re mal!" Estereotipos de clase y género en el tejo. Escuela de Ciencias Humanas Programa de Antropología Universidad del Rosario, pp 1-77.
8. Salazar O. I. (2016). Fervor y marginalidad de las ciclomovilidades en Colombia (1950-1970). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá Colombia. Pp 49-67.
9. Vandenbulcke, G., Dujardin, C., Thomas, I., de Geus, B., Degraeuwe, B., Meeusen, R., Panis, L. I. (2011). Cycle commuting in Belgium: Spatial determinants and 're-cycling' strategies. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 45(2), 118-137.